

Gestão farmacêutica: os impactos da tecnologia no controle e segurança dos fármacos

Leidyane Karolaine Barbosa da Silva^{1*}, Maria Fernanda Alexandre dos Santos Vanderlei, Felipe Negrão de Moura², Kethellyn Victoria da Silva², Márcia Gabrielly Ferreira de Santana², Dayvid Batista da Silva³

¹Graduanda em Farmácia, Centro Universitário Maurício de Nassau, Brasil. (*Autor correspondente:lkbs.10@hotmail.com)

²Graduando em Farmácia, Centro Universitário Brasileiro, Brasil.

³Mestre em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco, Brasil.

Anais do V ConFarm (2024): Congresso de Farmácia da UNIBRA (Resumos)

RESUMO

No contexto atual, a tecnologia na área da saúde é crucial devido à digitalização e interdependência crescentes da sociedade. Ela integra processos, práticas comerciais e dados, garantindo rastreabilidade eficiente e segura das informações. Isso permite controle preciso dos processos produtivos e oferece visibilidade ampla para o gestor farmacêutico. No entanto, também pode apresentar desafios para os cuidados e gestão farmacêutica. Com isso, o objetivo desse trabalho foi descrever os impactos da tecnologia no controle e segurança dos fármacos na gestão farmacêutica. Para obtenção dos resultados foi realizada uma revisão bibliográfica integrativa com artigos com linguagem em inglês e português nas bases de dados Pubmed e ScienceDirect, usando os descritores "Tecnologia aplicada à farmácia" e "Gestão em saúde", publicados de 2019 a 2024. Os Trabalhos analisados conferem que a tecnologia é vital na saúde, otimizando tratamentos e economizando recursos. O Centro de Informações sobre Medicamentos é uma dessas tecnologias fundamentais, oferecendo informações técnicas e eficazes para o cuidado dos pacientes. No Brasil, a adoção do E-SUS destacou-se significativamente, impulsionando uma prestação de serviços e gestão farmacêutica mais eficientes e integradas. Apesar dos benefícios da tecnologia, durante a crise do COVID-19 foi identificada pela Operação Pangea da INTERPOL, 2.000 sites irregulares e sem monitoramento farmacêutico, abrindo espaço para a possibilidade de medicamentos ineficazes. Conclui-se, portanto, que a tecnologia usada pelo farmacêutico apesar de melhorar os processos, também possui desafios, como a proliferação de medicamentos não regulamentados. Portanto, é vital abordagens estratégicas para garantir que a tecnologia seja utilizada de forma responsável e ética.

Palavras-Chaves: Administração Farmacêutica, Tecnologia Farmacêutica, Controle de Medicamentos.

Pharmaceutical management: the impacts of technology on drug control and safety

ABSTRACT

In the current context, technology in healthcare is crucial due to society's increasing digitalization and interdependence. It integrates processes, business practices, and data, ensuring efficient and secure traceability of information. This enables precise control over production processes and provides extensive visibility for pharmaceutical management. However, it also presents challenges for pharmaceutical care and management. Therefore, the aim of this study was to describe the impacts of technology on the control and security of drugs in pharmaceutical management. To achieve this, an integrative literature review was conducted using articles in English and Portuguese from PubMed and ScienceDirect databases, with keywords "Technology applied to pharmacy" and "Healthcare management," published from 2019 to 2024. The analyzed studies confirm that technology is vital in healthcare, optimizing treatments and saving resources. The Drug Information Center is one such critical technology, providing technical and effective information for patient care. In Brazil, the adoption of E-SUS has significantly stood out, driving more efficient and integrated pharmaceutical services and management. Despite the benefits of technology, the COVID-19 crisis revealed challenges; the INTERPOL's Operation Pangea identified 2,000 irregular and unmonitored pharmaceutical websites, highlighting the risk of ineffective medications. Consequently, it is concluded that while technology enhances processes, it also poses challenges, such as the proliferation of unregulated drugs. Strategic approaches are therefore vital to ensure responsible and ethical use of technology by pharmacists.

Keywords: Pharmacy Administration, Technology Pharmaceutical, Controls Drug.